

Cartilha de Integração como ferramenta de Conservação Preventiva

Jéssica Domingues Marques ¹, David Bruno Vieira da Silva ², Luís Henrique de Azevedo ³

¹MM Gerdau - Museu das Minas e do Metal, jessdmarques@gmail.com

²Universidade Federal de Minas Gerais, dbvsarq@gmail.com

³MM Gerdau - Museu das Minas e do Metal, luishenriqueazevedo88@gmail.com

Área temática principal: Conservação Preventiva

Palavras-chave: Conservação, Educação Patrimonial

A preservação do patrimônio é um trabalho coletivo. O conservador-restaurador tem um importante papel na sensibilização das pessoas nesse processo, e uma das ferramentas que podem ser usadas são as cartilhas. Neste sentido, o setor de conservação-restauração do MM Gerdau - Museu das Minas e do Metal propôs uma ação intersetorial de educação patrimonial, através do desenvolvimento de um documento de apoio institucional para sensibilizar e integrar as pessoas que chegam e aquelas que já trabalham na instituição. Esse documento contempla todos os setores do museu, instituição cultural que, além de expor o seu acervo e promover atividades educativas, científicas e culturais, ocupa hoje uma edificação histórica tombada, de 128 anos, com uma história que remonta à fundação de Belo Horizonte, e que hoje também integra o circuito expositivo do museu. O objetivo deste trabalho é apresentar como uma cartilha educativa pode ser utilizada para compartilhar conceitos importantes sobre museu e patrimônio, apresentando informações sobre a história do prédio, da instituição e sobre conservação preventiva, destacando principalmente os cuidados diários que precisamos ter com a edificação. Como resultado, espera-se que cada colaborador compreenda e assuma seu papel enquanto agente de preservação dentro e fora da edificação.

Referências bibliográficas

SCIFONI, S. **Educação e patrimônio cultural: reflexões sobre o tema.** In: TOLENTINO, Átila Bezerra (Org.). Educação Patrimonial: reflexões e práticas. João Pessoa: Superintendência do Iphan na Paraíba 1ed.: , 2012, v. 1, p. 30-37.

PUTT, Neal; SLADE, Sarah. **Teamwork for Preventive Conservation.** Itália: ICCROM, 2004.